

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

М. К. Хайитова

Академический лицей Ургенчского государственного университета.
Узбекистан.

Переход на новые государственные образовательные стандарты повлек за собой необходимость внедрения в процесс обучения инновационных технологий, включающих в себя новые методы и приемы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение результатов образовательной деятельности [3;246]. Одним из эффективных технологий для достижения формирования языковых навыков и лингвистических компетенций студентов, изучающих русский как иностранный, являются ментальные карты, которые успешно интегрируются в учебный процесс, способствуя более эффективному усвоению языковых структур и активизации речевой деятельности обучающихся.

Родоначальником ментальных карт считается английский психолог Тони Бьюзен. Психолог отмечал, что «линейный способ запоминания информации, то есть простое заучивание данных, записанных в тетради, является не самым эффективным, так как характеризуется монотонностью» [1;23]. В основу своей разработки Тони Бьюзен взял понятие радиантное мышление – то есть мышление, основанное на ассоциациях [2;12]. Любое понятие вызывает у нас в памяти множество ассоциаций.

Ментальные карты представляют собой графические схемы, которые визуализируют связи между понятиями и помогают структурировать информацию. В контексте обучения русского как иностранного они становятся мощным инструментом для организации новых знаний и активизации языковых навыков. Ментальные карты стимулируют студентов к созданию своих собственных высказываний и текстов, что способствует развитию навыков говорения и письма. Технология формирования лингвистических компетенций с использованием ментальных карт на уроках русского как иностранного открывает новые возможности для эффективного обучения. Процесс визуализации языковых структур содействует более глубокому пониманию

материала и развитию ключевых навыков, необходимых для успешного использования русского языка в различных сферах жизни.

Ментальные карты могут служить отличным инструментом для подготовки к устным высказываниям. Структурированные карты помогают студентам легче выражать свои мысли и идеи. Использование ментальных карт поощряет студентов создавать ассоциации между словами, что способствует лучшему запоминанию и использованию языковых элементов в речи. Обучение русскому как иностранному с использованием ментальных карт представляет собой инновационный и эффективный метод, который акцентирует внимание на визуализации и структурировании языковой информации.

Существует множество подходов к преподаванию русского как иностранного, и каждый из них имеет свои особенности. Вот несколько основных методик, широко используемых в современном обучении русского как иностранного:

- *Грамматико-трансформационный метод;*
- *Коммуникативный метод;*
- *Метод обучения через задачи;*
- *Интерактивные методики;*
- *Методика полисистемного обучения;*
- *Индуктивные и дедуктивные методы;*
- *Метод обучения с использованием аутентичных материалов;*
- *Интеркультурная методика.*

Грамматико-трансформационный метод подчеркивает изучение грамматики и структуры предложений, а также их трансформации. Студенты изучают основные грамматические правила и применяют их для формирования новых предложений.

В коммуникативном методе основное внимание уделяется развитию коммуникативных навыков. Уроки ориентированы на создание ситуаций общения, в которых студенты могут применять полученные знания на практике.

Метод обучения через задачи ученики решают реальные задачи, используя русский язык. Этот метод способствует формированию практических навыков и обеспечивает применение языковых знаний в различных контекстах.

Использование технологий, игр, проектов и других интерактивных методик, которые делают уроки более увлекательными и активизируют учеников.

Методика полисистемного обучения основана на использовании нескольких языковых систем одновременно, что позволяет студентам лучше понимать и адаптироваться к различным структурам и стилям речи.

Индуктивный метод предполагает изучение языковых явлений на основе примеров и контекста, тогда как дедуктивный подразумевает предоставление правил с последующим применением их на практике.

Метод обучения с использованием аутентичных материалов использование аутентичных текстов, аудиозаписей и видеоматериалов для обучения, что позволяет студентам более органично вливаться в языковую среду.

В интеркультурной методике учитывается обучение русскому языку с учетом культурных особенностей и нюансов, что способствует более глубокому пониманию языка и культуры.

Изучение и анализ этих методик позволяет преподавателям выбирать наилучшие подходы в зависимости от особенностей группы студентов, их уровня владения языком и конкретных учебных целей. Комбинирование различных методик может быть наилучшим способом обеспечить разностороннее и эффективное обучение русского как иностранного.

Область преподавания русского как иностранного языка с использованием ментальных карт на уроках сталкивается с рядом актуальных вызовов и проблем, как недостаточная интеграция технологий, недостаточная подготовка преподавателей и неоднородность студенческой аудитории.

Многие преподаватели сталкиваются с вызовом недостаточной интеграции технологий в учебный процесс. Несмотря на потенциальные преимущества ментальных карт, некоторые преподаватели могут испытывать трудности в их внедрении из-за неопытности в использовании соответствующих онлайн-инструментов или ограниченных ресурсов.

Отсутствие или недостаточные подготовки и поддержки для преподавателей в области использования ментальных карт может стать проблемой. Необходима обучающая программа, которая поможет преподавателям освоить инструменты и методику использования ментальных карт в обучении русского как иностранного языка.

Одна из главных вызовов является неоднородность студенческой аудитории. Студенты, изучающие русский как иностранный, могут иметь различные стили обучения, уровни языковых навыков и культурные контексты.

Преподавателям предстоит справляться с этой неоднородностью, разрабатывая методики, которые будут подходить для различных групп студентов.

На наш взгляд оценка эффективности использования ментальных карт в преподавании русского как иностранного языка может быть сложной задачей. Необходимы стандартизированные методы оценки успеха студентов и эффективности преподавания для определения положительного влияния данной методики на результаты обучения.

Неравномерный доступ к технологиям и интернет-ресурсам среди студентов может стать преградой для полного использования онлайн-инструментов при создании ментальных карт. Необходимо обеспечить равный доступ к необходимым техническим средствам. Кроме того существует возможность сопротивления со стороны преподавателей и студентов по отношению к новым методикам, включая использование ментальных карт. Это требует внимательной работы по вовлечению и обучению участников учебного процесса.

В заключение, несмотря на обширные возможности, исследования по использованию ментальных карт в преподавании русского как иностранного ещё не так обширны. Требуется дальнейшая научная работа для более глубокого понимания преимуществ и ограничений этой методики.

REFERENCES

1. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Практическое руководство. Минск: Попурри, 2010. –352 с
2. Бьюзен Т. Супермышление. Минск: Попурри, 2007. –320 с.
3. Метелькова Л. А., Шестакова К. В. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков // Технология формирования лингвистических и прагматических компетенций обучающихся с использованием ментальных карт на уроках французского языка. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. –С. 246-254.